

МИЛЛАТ ВА КАМ СОНЛИ МИЛЛАТ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Орипова Шахноза Қодиржон қизи

Андижон давлат педагогика институти 2 босқич магистранти

shahnozka1122@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada millat, elat, kam sonli millat hamda migratsiya tushunchalarining nazariy asoslari o'rganilgan. Kam sonli millat va migrantlarning asosiy farqlari tushuntirib berilgan.

Kalit so'zlar: millat, elat, kam sonli millat, migratsion jarayonlar, diaspora.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы понятий нация, народ, этнические меньшинства, а также миграции. В работе даётся объяснение ключевых отличий между этническими меньшинствами и мигрантами.

Ключевые слова: нация, народ, этнические меньшинства, миграционные процессы, диаспора.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of the concepts of nation, people, ethnic minorities, and migration. It explains the key differences between ethnic minorities and migrants.

Keywords: nation, people, ethnic minorities, migration processes, diaspora.

Бутун инсоният тарихининг бугунги босқичида хаётнинг барча соҳаларида жумладан, сиёсий, итимоий-иқтисодий ва маънавий-манданий жабҳаларда глобаллашув ва интеграция жараёнлари юз бермоқда. Ушбу даврда дунёнинг турли минтақаларида яшовчи миллатлар ва уларнинг ўзаро муносабатлари, миллатлараро ва кам сонли миллатларга нисбатан янгича қарашлар кузатиляпти. Бугунги кунда бутун Ер юзида 200 га яқин турли давлатлар ва уларнинг худудида 3 мингга яқин турли миллат ва элатлар яшаб келмоқда. Тарихдан маълумки, барча давлатларнинг вужудга келиши, равнақ топиши ва инқирозида

хам айнаи давлат ҳудудидаги миллатларнинг ва уларнинг ўзаро муносабатлари ва давлат ҳокимиятининг миллатлараро сиёсати ҳам муҳим роль ўйнайди.

Давлатлар аҳолиси таркибидаги халқлар миллат, элат, кам сонли миллатлар, этнос ва мигрантлар сифатида турли давлатлар таркибига киради.

Илмий адабиётларда келтирилишича, Ер юзидаги 3 мингга яқин миллат ўрта ҳисоб билан инсониятнинг 96 %ини бирлаштиради. Қолган 4 % элат ва қабилалардир. Ҳар бир миллат аҳолиси бир неча 10 мингдан бир неча 100 миллионгача боради.

Миллатларни олимлар қуйидаги йирик 5 гуруҳга бўлишади:

1. Буюк миллатлар – хитойликлар, аҳоли сони 1 млрд.дан ортиқ, ҳиндлар, америкаликлар, руслар, японлар – ҳар бири юз млн.дан икки юз, уч юз млн.гача

2. Катта миллатлар – 50 млн.дан 100 млн.гача – инглизлар, французлар, испанлар, немислар, турклар ва бошқалар.

3. Йирик миллатлар – 10 млн.дан 50 млн.гача – ЎЗБЕКЛАР, португаллар, поляклар, эфиоплар ва бошқалар.

4. Ўрта миллатлар – 1 млн.дан 10 млн.гача

5. Кичик миллатлар – бир неча ўн мингдан бир млн.гача

Бутун Ер юзидаги 27 миллат дунё аҳолисини қарийб 75 % ини ташкил қилади.¹ Аввало “миллат” тушунчасини асосий маъносини англаб олиш зарур. Миллат бу этник бирликнинг энг олий кўришини сифатида ифодаланади.

Этнос (этник бирлик) – кишиларнинг маълум тарихий даврда ва ижтимоий тузумда таркиб топган алоҳида этник уюшмасини англатиб, этноснинг фанда 3 босқичи мавжуд: булар қабила, элат ва миллат.²

Элат - кишиларнинг тил, ҳуду ва иқтосодий ва маданий жиҳатидан тарихан таркиб топган миллатдан олдинги бирлиги. Элат қабила билан миллат ўртасидаги этник бирликнинг кўриниши ҳисобланади

Миллат – тил, миллий ўзликни англаш руҳияти, урф-одатлар ва анъаналар ва қадриятлар ягоналиги асосида муайян ҳудудда яшовчи иқтисодий алоқалар

¹ <https://oyina.uz/uz/teahouse/1976>

² Ўзбекистон миллий энциклопедияси (2000 – 2005) 246 бет

билан боғланган мустақил субъект сифатида ўзига хос моддий ва маънавий бойликларни яратувчи кишиларнинг этник бирлиги.³ Бугунги кунда Ўзбекистоннинг асосий аҳолисини ўзбек миллати ташкил қилади, шунингдек аҳоли таркибида 130 дан ортиқ бошқа миллат вакиллари ҳам истиқомат қилади.

Шу ўринда ушбу миллатларни ифодалаш учун биз кам сонли миллат тушунчасини ишлатишимиз мумкин ва кам сонли миллат тушунчаси аниқлаштириш зарурияти келиб чиқади. Кам сонли миллат тушунчасининг ҳалқаро ҳуқуқда айнан таъкидланган ва умумий қабул қилинган таърифи мавжуд эмас.

Илк марта “кам сонли миллат” тушунчасига 1923 йилда Миллатлар Лигаси котиблигида тушунтириш берилган бўлиб, унда мамлакатнинг асосий аҳолисидан этник келиб чиқиши, тили ёки дини билан фарқланадиган этник гуруҳларга айтилган.⁴

Кам сонли миллатларнинг энг кенг тарқалган таърифи БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссияси ҳужжатида қўлланилган. Унга кўра, “Кам сонли миллатлар” – давлат аҳолисининг қолган қисмига нисбатан сон жиҳатдан кичикроқ бўлган ва унда устун мавқега эга бўлмаган аъзоларидир, улар шу мамлакат фуқарolari билан бир ҳил этник, диний ёки тил хусусиятларига эга бўлган гуруҳдир. Уларни аҳолининг қолган қисмидан ажралиб турадиган ўз маданияти, анъаналари, дини ва миллий маданий ҳордиқ жойларини сақлашга қаратилган бирдамлик туйғусини намоён этувчи ()

Кўпинча миллий озчилик яъни кам сонли миллат тушунчаси ўзларини этник хусусиятларини сақлаб қолган ва узоқ вақт давомида ўз тарихий келиб чиққан ватанларидан бошқа давлатларда яшовчи аҳолининг муҳим гуруҳи ҳақида тушунилади.

Европа Комиссияси ҳужжатлари маълумотларида эса “Кам сонли миллат” тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “Этник, диний ёки лингвистик

³ Қ.Назаров ва б. “Маънавий асосий тушунчалар луғати” – Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2022 – 728 б. – Б 397.

⁴ Эрик Трель “Определение понятия “национальные меньшинства” журнал “Экономика, социология и право” Москва Наука+, 2010, nr.5 ISSN 1995 – 9648.

хусусиятларга кўра одатда давлат ёки минтақанинг кўпчилик аҳолисидан сон жиҳатидан камроқ бўлган ва ўз маданияти, анъаналари, дини ёки тили билан бирдамликни сақлайдиган доминант бўлмаган гуруҳ.⁵”

Шунингдек, кам сонли миллатлар ҳуқуқлари масаласида БТМ Бош Ассамблеяси томонидан 1992 йил 18 декабрда қабул қилинган “Миллий ёки этник, диний ва лингвистик озчиликларга мансуб шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Декларациядир. Унда кам сонли миллатларга мансуб шахслар қандай ҳуқуқларга эга эканлиги, жумладан, ўз маданиятидан фойдаланиш, ўз динига эътиқод қилиш ва ўз тилидан фойдалана олиш ҳуқуқи санаб ўтилган⁶.

Кам сонли миллат атамасининг таърифи 1994 йил 21 октябрда Мустақил давлатлар ҳамдустлиги томонидан қабул қилинган Кам сонли миллатларга мансуб шахсларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш тўғрисидаги конвенцияда ҳам келтирилган. Унги кўра “Кам сонли миллатларга мансуб шахслар деганда шартнома иштирокчиларидан бирининг ҳудудида доимий яшовчи ва унинг фуқаролигига эга бўлган, этник келиб чиқиши, тили, маданияти, дини ёки анъаналари бўйича мамлакатнинг асосий аҳолисидан фарқ қиладиган шахслар тушунилади⁷.

Бутун инсоният давридаги турли тарихий жараёнларда, халқларнинг кўчишлари, турли ижтимоий иқтисодий сабабларга кўра, шунингдек сиёсий омиллар, жаҳон урушлари, турли ҳил касалликлар ва шу каби жиҳатлар туфайлаи айрим миллатлар ўз туғилиб ўсган ватанини ташлаб бошқа давлатларга келиши кузатилган. Аввал ушбу миллатлар бошқа давлат таркибида диаспорани ташкил қилишади, яъни диаспора – айрим миллатларнинг ўз мамлакатидан ташқарида бўлиши. Ҳар бир этник гуруҳлар ҳам диаспорани яратиш қобилиятига эга эмас. Фақатгина ассимиляцияга чидамли бўлганларгина ўз диаспорасини ярата олишади. Ҳукрмон маданиятдан қисман ёки тўлиқ ажралган ҳолда яшайдиган диаспоралар ўзлигини сақлаб қолишга интилади. Бу

⁵ [https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/minority_en#:~:text=Definition\(s\),%2C%20traditions%2C%20religion%20or%20language](https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/minority_en#:~:text=Definition(s),%2C%20traditions%2C%20religion%20or%20language)

⁶ <https://www.un.org/ru/fight-racism/vulnerable-groups/minorities>

⁷ Эрик Трель “Определение понятия “национальные меньшинства” журнал “Экономика, социология и право” Москва Наука+, 2010, nr.5 ISSN 1995 – 9648.

ўзликни сақлашнинг асосий воситаси уларнинг ўз она тилини сақлаб қолишидир. У кўплаб функцияларни бажаради, асосийси коммуникатив ва бирдамликдир. Ва айнан диаспоралар аҳоли таркибида кам сонли миллатлар пайдо бўлишининг асоси ҳисобланади.

Миллат, кам сонли миллатлар ва диаспоралар ҳақида муълумотлар келтирилар экан, мигрантлар ва миграцион жараёнлар ҳақида ҳам тўхталиш жоиз.

Аҳоли миграцияси (lotincha – migratio – ko'chish) – аҳолининг бир минтақадан (мамлакат, шаҳар) бошқа ҳудудга, айрим ҳолларда катта гуруҳларга бўлинган ҳолда узоқ масофаларга кўчиши. М.Ломоносов номидаги Москва давлат университети, демография кафедраси профессори, иқтисод қанлари доктори О.Д.Воробьеванинг фикрига кўра миграция бу – ҳудудда доимий яшаш жойини ўзгартириш, ўқиш ёки ишлаш ва бошқа сабабларга кўра маъмурий-ҳудуди тузилмалардан ҳам ташқи ҳам ички чегарларни кесиб ўтиш билан боғлиқ ҳар қандай ҳаракат, қонуний ёки қонуностида бўлишидан қатъи назар. Миграция қилувчи аҳоли мигрантлар дейилади. Миграциянинг ҳам ўзига ҳос турлари мавжуд бўлиб, ташқи миграция (қитъалараро, давлатлараро) ва ички миграция (вилоятлар, шаҳарлар, қишлоқ жойлар ва бошқалар ўртасида) мавжуд⁸.

Мигрантларнинг кам сонли миллатлардан асосий фарқи бу яшаш муддатида, яъни ўз туғилиб усган давлатидан ташқарида бутунлай яшовчилар кам сонли миллатлар, маълум вақтдан сўнг яна ўз давлатига қайтувчи аҳоли вакиллари мигрантлар сифатида олишимиз мумкин. Лекин айнан миграцион жараёнлар давлатлар аҳолиси таркибида кам сонли миллатларнинг келиб чиқишида асосий роль ўйнайди. Миграция географик жиҳатдан тақсимланган (қитъалар, мамлатлар ва мамлакатлар ичидаги минтақалар) табиий ресурслар ишлаб чиқариш воситаларининг ишчи кучи билан боғланишини таъминлайди, аҳолининг иш, уй-жой, яшаш, ижтимоий ва касбий ҳаракатчанлик эҳтиёжларини қондиришга ёрдам беради.

⁸<https://nicbar.ru/politology/study/kurs-etnopolitologiya/295-lektsiya-10-migratsiya-diaspory-i-problemy-etnicheskikh-menshinstv>

Халқаро миграция ташкилоти ташкилоти ҳисобига кўра 2010 йилда халқаро мигрантлар сони 214 млн кишини ёки дунё аҳолисининг 3,1 фоизини ташкил этди. Агар бу курсаткич ўсиши айни суръатда давом этса, 2050 йилга бориб у 450 млн.га кўтарилиши мумкин.⁹

Айнан ушбу миграцион жараёнларга кўра аҳоли таркибиданги кам сонли миллатларнинг сони ҳам ортиб боради. Шу ўринда мигрантлар ва кам сонли миллатлар вакилларининг фарқларини санаб ўтиш лозим, чунки одатда бу икки тушунча синоним сифатида олинган ҳолда чалкашиб кетади, лекин аслида ундай эмас. Мигрантлар ва кам сонли миллатлар ўртасида уларнинг мавқеи, ҳуқуқлари ва жамиятдаги иштирокига кўра муҳим фарқлар мавжуд:

Мигрантлар – булар ихтиёрий ёки ундай бўлмаган ҳолатда бошқа давлатга вақтинчалик яшаш учун вақтинчалик яшаш учун кўчиб келган одамлар.

Мигрантлар одатда кўчиб келган мамлакат фуқаролигига эга эмаслар ва уларнинг ҳуқуқлари чекланган бўлиши мумкин. Муҳожирлар интеграция янги тил, маданият, қонунлар ва урф-одатларга мослашиш жараёнини ўз ичига олади. Миграция сабаблари ҳам ҳар хиёл бўлиши мумкин, яхшироқ турмуш тарзи излаш, урушдан қочиш, сиёсий таъқиблар, табиий офатлар, таълим олиш, ишлаш ва бошқалар.

Кам сонли миллатлар эса маҳаллий халқлардан ҳисобланади, яъни тил, маданият, урф-одатлар ва этник келиб чиқиш бўйича умумий аҳолидан фарқ қилади лекин тарихан маълум бир ҳудудда яшаб келган одамлар гуруҳлари ҳисобланади. Кам сонли миллатлар одатда ўзлари яшаётган мамлакат фуқаролаи бўлиб, аҳоли билан бир ҳил ҳуқуқ ва эркинликларга шунингдек бир ҳил мажбуриятларга эга бўлади. Шунингдек кам сонли миллатлар ҳар доим ўзларининг маданий ўзига ҳослигини, тилини анъаналарини, ва урф-одатларини сақлашга интилади. Ва яна бр муҳим жиҳат кам сонли миллатларга ҳам мамлакат парламентида сиёсиф вакилликка эга бўлиши ва давлат сиёсатини шакллантиришда иштирок этиши мумкин.

⁹<https://nicbar.ru/politology/study/kurs-etnopolitologiya/295-lektsiya-10-migratsiya-diaspory-i-problemy-etnicheskikh-menshinstv> (Николай Баранов, профессор, доктор наук)

Шу ўринда давлат аҳолиси таркибида мигрантлар, кам сонли миллатлар ва туб асосий аҳолининг ўртасида муваффақиятли ўзаро муносабатлар бағрикенглик, ўзаро тушунинг ва биргаликда яшаш учун уйғун шароитлар яратилишига боғлиқ.

Шуни ёдда тутиш керакки, мигрантлар ҳам кам сонли миллатлар ҳам жамиятнинг хилма-хиллиги ва бойлигига ҳисса қўшади. Уларнинг ўзига хослигини тушуниш, ўзлигини ва ҳуқуқларини ҳурмат қилиш янада бағрикенг ва адолатли жамият қуришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. <https://oyina.uz/uz/teahause/1976>
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси (2000 – 2005) 246 бет
3. Қ.Назаров ва б. “Маънавият асосий тушунчалар луғати” – Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2022 – 728 б. – Б 397.
4. Эрик Трель “Определение понятия “национальные меньшинства” журнал “Экономика, социологияи право” Москва Наука+, 2010, nr.5 ISSN 1995 – 9648
5. [https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/minority_en#:~:text=Definition\(s\),%2C%20traditions%2C%20religion%20or%20language](https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/minority_en#:~:text=Definition(s),%2C%20traditions%2C%20religion%20or%20language)
6. <https://www.un.org/ru/fight-racizm/vulnerable-groups/minorities>
7. Эрик Трель “Определение понятия “национальные меньшинства” журнал “Экономика, социологияи право” Москва Наука+, 2010, nr.5 ISSN 1995 – 9648.
8. <https://nicbar.ru/politology/study/kurs-etnopolitologiya/295-lektsiya-10-migratsiya-diaspory-i-problemy-etnicheskikh-menshinstv> (Николай Баранов, профессор, доктор наук)
9. <https://nicbar.ru/politology/study/kurs-etnopolitologiya/295-lektsiya-10-migratsiya-diaspory-i-problemy-etnicheskikh-menshinstv>